

*Казнова М.И., к.э.н., доцент
доцент кафедры «Финансы и кредит»
Прижибольская М.Г.
специалист по учебно-методической работе
Севастопольский государственный университет*

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

***Аннотация:** В статье рассмотрены вопросы взаимосвязи качества жизни населения и проводимой социальной политики. Анализируется социальная политика в России сегодня и описываются ключевые социально-экономические факторы, определяющие качество жизни и устойчивость развития страны. Также рассматривается взаимовлияние между социальной политикой и экономической безопасностью, и демонстрируется их взаимозависимость.*

***Ключевые слова:** финансово-экономическая безопасность, потребности населения, социальное развитие, социальная политика, качество жизни.*

*Kaznova M.I.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Associate Professor of the Department of Finance and Credit
Prizhibolskaya M.G.
Specialist in educational and methodological work
Sevastopol State University*

THE IMPACT OF SOCIAL POLICY ON THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

***Abstract:** The article deals with the issues of the relationship between the quality of life of the population and the social policy. The article analyzes the social policy in Russia today and describes the key socio-economic factors that determine the quality of life and the sustainability of the country's development. The mutual influence between social policy and economic security is also examined, and their interdependence is demonstrated.*

***Keywords:** primary housing market, secondary housing market, mortgage rate, cost of housing, rent, housing market, real estate.*

Введение

На современном этапе развития мирового сообщества представляется актуальным понимание того, что социальная политика является одним из важнейших направлений государственного регулирования экономики. Ведь социальная политика – это деятельность государства по созданию и регулированию социально-экономических условий жизни общества с целью повышения благосостояния членов общества, ликвидации негативных последствий функционирования рыночных процессов, обеспечения социальной справедливости и социально-политической стабильности в стране [1].

Государство на разных ступенях своего развития может отдавать приоритет тому или иному её направлению. И главный вопрос данной статьи – исследовать наиболее эффективные направления современной социальной политики, оказывающие наибольшее влияние на качество и уровень жизни населения в РФ.

Методы.

В статье используется метод анализа социальной политики в России в контексте её влияния на финансово-экономическую безопасность, применяется метод синтеза для резюмирования состояния социальной политики и экономической безопасности. Используется метод сравнения социальных и экономических факторов в корреляции с качеством жизни населения, системный подход помогает рассмотреть системы государственного регулирования через призму экономической стабильности России.

Результаты.

Актуальность темы и, соответственно, социальная политика является важным фактором, который влияет на экономическую безопасность государства. Она включает в себя меры, направленные на обеспечение достойного уровня жизни населения, защиту прав и интересов граждан, поддержку уязвимых слоев населения и т.д.

В современных условиях экономическая безопасность является феноменом жизни общества и имеет комплексную природу.

Общественно-хозяйственные процессы протекают в ускоренном темпе, и своевременный учет между социальными и экономическими аспектами становится важным моментом в разработке социальной политики и грамотном расчете влияния на неё экономических факторов [2].

Актуальность проведения социальной политики государства заключается в том, что она направлена, в первую очередь, на население страны, которое должно чувствовать защищённость своих интересов, быть уверенным в своём будущем, знать, что государство способно это обеспечить.

Социальная политика реализуется через социальную направленность экономики, её модернизацию, при которой обеспечивается социальная

устойчивость и стабильность всех членов общества в условиях повышения уровня и качества жизни. Современные реалии состоят в росте потребностей, истощении ресурсов, увеличении численности населения, что ставит перед главами государств необходимость решения сложных задач: экономического роста и экономической эффективности. Показатель экономического роста является значимым, когда он сопровождается социальной стабильностью.

Экономический рост и качество жизни по определению неразделимы друг от друга. В настоящее время проблемы качества жизни привлекают исследователей и являются центром внимания в экономической науке. Объектами управления должны выступать не только продукция и услуги, но и процессы, качество жизни, которое признано международным сообществом одной из важных характеристик, отражающих уровень развития и экономического роста стран и народов [4].

Неудовлетворительное развитие социальной сферы, рост нищеты, безработицы, пробелы в обеспечении жилищно-коммунальными услугами населения, другие социальные потрясения в основном объясняются экономическими проблемами и ошибками формирования расходной части бюджетов, когда на финансирование социальных мероприятий предусматривают необоснованно ограниченные средства [2].

По опыту развитых стран видно, что в благоприятных социальных условиях эффективность расходования ресурсов становится выше по причинам повышенной трудовой мотивации, увеличения работоспособности персонала, улучшения качества рабочей силы. На основании этих факторов повышается производительность труда, идёт сокращение непроизводительных издержек и текучести кадров, быстрее восстанавливается энергия и силы, появляется больше времени на продуктивную работу.

Улучшение условий труда посредством снижения шума, поддержания комфортной рабочей температуры воздуха в помещении, лучшей освещенности рабочих мест позволяет значительно повысить производительность труда. Из этого следует, что финансовые затраты, направленные на улучшение условий труда, полностью окупаются и способствуют росту экономической эффективности [7].

Социальному развитию и росту экономического эффекта способствует увеличение доли затрат на создание рабочих мест и повышение уровня занятости населения [6]. Данные затраты могут оказаться несущественными по сравнению с тем эффектом, который они могут принести. Но, в свою очередь, возможен случай, когда затраты на дополнительное образование или переподготовку кадров вовсе не окупаются или окупаются лишь их малая часть.

Модернизация производительных сил ведёт к тому, что круг потребностей становится шире, меняются способы их удовлетворения, но, в

свою очередь, расширение человеческих потребностей является мощным стимулом развития производительных сил.

Распространение средств массовых коммуникаций привело к тому, что расширение потребностей поспособствовало созданию новых механизмов. Под внешним влиянием совокупный потребительский спрос в менее развитых странах сконцентрировался на тех товарах, производство которых требует более высокие технические стандарты [3]. Возник «демонстрационный эффект», при котором в менее развитых странах экономический рост и развитие не поспевают за стремительным увеличением материальных потребностей общества. В итоге, в настоящее время немало стран, где наблюдается углубление разрыва между уровнем развития производства и характером потребностей. Данный эффект является препятствием для экономического развития, также растёт социальная напряжённость.

Социальная политика и экономическая безопасность тесно связаны между собой, поэтому вопросы социальной политики, особенно те, что направлены на долгосрочную перспективу, нельзя рассматривать отдельно от перспектив экономического развития страны.

В настоящее время социальные проблемы в России включают следующие вопросы:

Бедность – проблема бедности является наиболее остро ощущаемой среди населения России, особенно среди пенсионеров и малоимущих семей.

Образование – низкий уровень образования оказывает отрицательное влияние на качество жизни людей, на экономическое развитие страны и социальное неравенство.

Безработица – высокий уровень безработицы и низкие зарплаты создают трудности в экономике и способствуют росту социального неравенства.

Коррупция – распространённость коррупции создает неравенство в обществе и мешает справедливости в правосудии, а также в экономике.

Насилие – проблема насилия является острой для женщин и детей, а также для пессимистически настроенной молодёжи.

Здравоохранение – проблемы здравоохранения включают чередующиеся заболевания, недостаточный доступ к лекарствам, а также болезни, связанные с плохой экологией.

Демография – проблемы демографического развития, связанные со снижением численности населения, меньшинствами и абортами, могут нарушить стабильность общества.

Неудовлетворительное жильё – острый, постоянно присутствующий недостаток хорошего, светлого жилья с современными коммуникациями, гигиеническим оборудованием и комфортабельностью также является проблемой в России.

Обозначенные выше проблемы социального характера напрямую влияют на жизнь общества и определяют степень благосостояния народа, а также затрагивают его морально-нравственную сферу, что перекликается с вопросами социальной справедливости.

Экономический рост и его перспективность – это фактор, который необходим для того, чтобы улучшить жизнь граждан нашей страны [5]. Объективные показатели, которые отражают уровень и качество жизни населения, необходимо сделать главными критериями, на которые исследователи будут полагаться в своей оценке эффективности экономической и социальной политики государства. В то же время следует акцентировать внимание на том, что главными и необходимыми условиями для улучшения жизни населения являются следующие: высокий уровень благосостояния населения, возможность удовлетворять свои потребности без вмешательства со стороны государства или иных органов социальной помощи и страхования; справедливая оплата труда, которая позволит человеку без труда обеспечивать себя и реализовывать свои потребности; возможность получать бесплатное образование и медицинское обслуживание; больше путей для реализации собственного потенциала и актуализация личности в общественной системе.

Безусловно, чтобы осуществить все эти цели и направления, следует полностью изменить приоритеты государственной социальной политики. В первую очередь, очень важно преодолеть массовую бедность, в которой мы все находимся. Разрыв между богатыми и бедными слоями населения должен быть не настолько очевидным и резким. Осуществить это можно путем сокращения безработицы и повышения оплаты труда работников предприятий. Также государство должно предпринять меры по увеличению финансирования таких сфер, как здравоохранение и образование. В действительности должна быть продемонстрирована забота о таких категориях населения, как старики, инвалиды, дети.

Из года в год государством прописываются меры, необходимые для того, чтобы в перспективе улучшить положение и состояние государственной социальной политики. Однако нынешние власти предпочитают отменять некоторые нормативы государственных бюджетных расходов вместо того, чтобы исполнять их и направлять на удовлетворение необходимых социальных нужд.

По нашему мнению, для улучшения ситуации необходимо превратить социальную составляющую государственной политики в исходную точку, от которой специалисты будут отталкиваться в дальнейшем проектировании федерального бюджета.

В политике государства в социальной сфере на обозримую среднесрочную перспективу выведены следующие ориентиры, которые выступают в качестве ключевых целей:

1. Увеличение средней продолжительности жизни, ориентируясь на уровень развитых стран. Таким образом, должен быть прирост «+10 лет» к тому показателю, что есть сейчас. Преимущественно этого можно добиться путем изменений в системе здравоохранения и социального обслуживания, а также путем изменений отношения к экологической ситуации, установлением новых норм безопасности для граждан.

2. Приближение среднедушевых доходов населения, ориентируясь на уровень и опыт развитых стран. Таким образом, доходы должны быть увеличены практически втрое, что требует кардинальных изменений в экономической сфере государства. Только этим путем возможен выход Российской Федерации на уровень Европейского союза по «индексу развития человеческого потенциала».

Еще одна мера – преодоление вынужденной безработицы как одной из самых распространённых её форм в современной России. Прежде всего, её необходимо преодолеть среди молодежи, а преодоление возможно в результате опережающего роста производства товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости. Второй путь – создание новых рабочих мест, привлекательных для молодых специалистов, с возможностями карьерного роста и достойной заработной платой, а также развитие высшего и среднего профессионального образования, возможности учиться по интересной профессии, увеличение количества бюджетных мест, привлечение молодых людей к социальной, политической, научно-просветительской деятельности.

При этом товары и услуги должны быть одинаково доступны всем категориям граждан. Это и доступное образование, размытие границ между богатыми и бедными, инвалидами и здоровыми людьми. Каждый человек должен почувствовать себя нужным и полноценным, чтобы в будущем вести такую же активную деятельность, как и все остальные. Для этого очень важно развитие социальной сферы, а толчком становятся меры, предусмотренные государственными органами власти в области государственной социальной политики. Только благодаря этим направлениям в перспективе Россия сможет выйти на высокий международный уровень и закрепить свои позиции как развитое государство.

Заключение.

В современных условиях экономическая безопасность является феноменом жизни общества и имеет комплексную природу. Социальная политика является важным фактором, который влияет на экономическую безопасность государства. Она включает в себя меры, направленные на обеспечение достойного уровня жизни населения, защиту прав и интересов граждан, поддержку уязвимых слоев населения и т.д.

Социальная политика сегодня является одним из важнейших направлений государственного регулирования экономики России.

Социальная составляющая в реформировании общественного устройства в настоящее время является одним из главных направлений. На основании того, как решаются социальные проблемы, насколько качественно пространство, в пределах которого проходит жизнедеятельность человека, можно судить о сущности государства, его базовых гуманитарных принципах.

Таким образом, главная цель социальной политики — повышение благосостояния населения, снижение бедности и неравенства.

На основании приведённого выше исследования можно сделать вывод, что социальная политика и экономическая безопасность тесно связаны между собой, поэтому вопросы социальной политики, особенно те, что направлены на долгосрочную перспективу, нельзя рассматривать отдельно от перспектив экономического развития страны.

Использованные источники:

1. Апостолова, Т. М. Социальная политика Российской Федерации и правовой механизм ее реализации: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Социальная педагогика» / Т. М. Апостолова, Н. Р. Косевич. – Москва: ВЛАДОС, 2008. – 478 с.
2. Жуков, В. И. Российские преобразования: социология, экономика, политика / В. И. Жуков. – 2-е издание, дополненное. – Москва: Институт социально-политических исследований, 2003. – 573 с.
3. Костина, Е. Ю. Социальное благополучие и социальная безопасность в условиях глобализации современного общества / Е. Ю. Костина // *Universum: общественные науки*. – 2015. – № 6(16). – С. 1-9.
4. Маркелова, В. Ф. Теоретические аспекты экономического роста, взаимосвязь с уровнем и качеством жизни населения / В. Ф. Маркелова, Т. В. Крамин // *Вестник науки*. – 2024. – Т. 2, № 5(74). – С. 96-101.
5. Минин, Б.А. Возвратное право: – правосудие, социальная безопасность и социальное развитие [Текст] / Б. А. Минин. – М.: ИД «Юриспруденция», 2007. – 472 с.
6. Рабочая сила, занятость и безработица в России // Федеральная служба государственной статистики [сайт]: rosstat.gov.ru – 2024. – URL: <https://clck.ru/3EByje> (дата обращения: 25.10.2024)
7. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Президент России [сайт]: kremlin.ru – 2024. – URL: <https://clck.ru/3EByzi> (дата обращения: 25.10.2024)